

Крамар Олег Михайлович

*викладач кафедри економіки підприємств та
інформаційних технологій,*

Львівський університет бізнесу та права

<https://orcid.org/0000-0002-7494-0340>

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: L74

SECTION "ECONOMICS". Економіка

Анотація. У статті обґрунтовано пріоритетне значення кадрового потенціалу для розвитку підприємств та його місце у будівельному процесі. Розраховано вплив показників, що характеризують витрати на персонал та його чисельність на результуючі показники функціонування будівельних підприємств.

Ключові слова: будівельні підприємства, персонал, кадровий потенціал, вплив, розвиток.

Annotation.

It is well known that personnel play a paramount role and is a key factor in the development of enterprises of any type of economic activity. In the construction sector, without the involvement of appropriate professional staffing, the construction process cannot be ensured. The problems of forming a highly efficient labor potential in construction are particularly noticeable in the current conditions of labor migration against the background of European integration, which is largely supplemented by domestic builders.

The article substantiates the priority importance of personnel potential for the development of enterprises and their place in the construction process. The influence of indicators characterizing the costs of personnel and its number on the resulting indicators of the functioning of construction enterprises is calculated.

Personnel play a primary role and is a key factor in the development of enterprises of any type of economic activity. In the construction sector, without the participation of appropriate professional staffing, it is impossible to ensure the construction process. The problems of the formation of a highly efficient labor resource potential in construction are especially perceptible in modern conditions of labor migration against the backdrop of European integration, to a large extent replenished by domestic builders. It is important to note the significant impact of staff remuneration on the efficiency of construction enterprises. This gives reason to assert the importance of stimulating workers in

construction enterprises and to take these features into account in the context of forming strategic priorities for their development.

Summarizing the results of dynamic balance cross-sectional regression, we note the significant impact of staff remuneration on the performance of construction companies. This makes it possible to assert the importance of stimulating the employees of construction enterprises and to consider these peculiarities in the context of the formation of strategic priorities for their development.

Keywords: construction enterprises, personnel, human resources, influence, development.

Вступ

Відомо, що персонал відіграє першочергову роль та являється ключовим фактором розвитку підприємств будь-якого виду економічної діяльності. У будівельній сфері без участі відповідного професійного кадрового супроводу неможливо забезпечити будівельний процес. Проблеми формування високоефективного трудових ресурсного потенціалу у будівництві є особливо відчутними в сучасних умовах трудової міграції на фоні євроінтеграції, що значною мірою поповнюється вітчизняними будівельниками. Питаннями формування та розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств в різний час займалися вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких С. Абрамов, А. Асаул, Н. Бакушева, С. Бушуєв, А. Гойко, О. Гриценко, І. Дмитрук, В. Заренков, К. Ізмайлова, В. Торкатюк, Г. Стадник. Попри значні наукові напрацювання у даному напрямі є ще низка невирішених проблем, які ускладнюють функціонування підприємств будівельної сфери та потребують першочергового вирішення, що актуалізує обраний напрям дослідження.

Метою статті є обґрунтування особливостей впливу забезпечення персоналу на результати функціонування будівельних підприємств.

Результати дослідження

У контексті даного напрямку дослідження визначимо вплив показників, що характеризують витрати на персонал та його чисельність (витрати на оплату праці (x_1); відрахування на соціальні заходи (x_2); кількість зайнятих працівників (x_3) і кількість найманих працівників (x_4)) на результуючі показники функціонування будівельних підприємств (прибуток підприємств (Y_1); обсяги реалізованої продукції (Y_2); обсяги виробленої продукції (Y_3); додана вартість підприємств (Y_4)). Для цього використаємо метод багатofакторного динамічного регресійного моделювання, а саме динамічну балансову кросс-секшн регресію:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n, \quad (1)$$

де a_1, \dots, a_n – параметри моделі; x_1, \dots, x_n – показники що характеризують витрати на персонал та його чисельність.

У процесі використання цього методу формується масштабна генеральна

вибірка із 744 спостереження за кожною залежною змінною (4 показника за 6 років (2013-2018 рр.) в розрізі 31 виду будівельної діяльності. При цьому використовуємо програмне середовище Statistica 10.0, для якого усі показники перед завантаженням логарифмуємо. Фрагмент масиву даних за 2018 р. зобразимо у табл. 1.

Таблиця 1

**Показники, що характеризують витрати на персонал,
його чисельність та результуючі показники функціонування
будівельних підприємств у 2018 р.***

Види будівництва	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	x_1	x_2	x_3	x_4
Будівництво (усього)	13510490	322096219	282740146	75443919	20122071	4704544	312251	285109
будівель	7892498	174380541	155856735	43662602	10327754	2453195	162025	153402
організація буд. будівель	2465583	20285001	24294507	9043190	776970	191915	12839	11567
житлових і нежитлових будівель	5426915	154095540	131562228	34619412	9550784	2261280	149186	141835
споруд	2617575	73557673	65632965	15111407	4103585	901982	47667	45899
доріг і залізниць	1028906	47762543	42583381	7369259	2234929	484549	26383	25495
доріг і автострад	823285	42659654	37425773	6111689	1715591	365971	20905	20047
комунікацій	1231267	18246845	16660403	5637119	1155229	258871	14222	13655
трубопроводів	149992	4181311	4278607	1236934	349938	86782	5697	5361
споруд електропостачання та телекомунікацій	1081275	14065533	12381797	4400184	805291	172090	8525	8294
інших споруд	357403	7548286	6389181	2105030	713426	158562	7062	6749
водних споруд	44670	1267924	1058284	351990	98160	20322	1015	947
інших споруд, н.в.і.у.	312732	6280361	5330896	1753040	615266	138240	6047	5802
спеціалізовані буд. роботи	3000417	74158005	61250445	16669909	5690732	1349367	102559	85808
знесення та підготовчі роботи на буд. майданчику	298704	5781015	5215448	2002845	433742	94039	5981	5080
знесення	16236	528313	516780	124499	28721	8913	986	703
підготовчі роботи на буд. майданчику	162794	3385952	3028311	934445	225164	50548	3669	3117
розвідувальне буріння	119675	1866750	1670357	943901	179857	34578	1326	1260
елек., водоп. та інші буд.-монтажні роботи	2064319	48229591	38703596	10049533	3946593	933344	65712	57922
електромонтажні роботи	1072161	21541803	16459834	4438174	1758155	409090	27474	24074
монтаж вод. мереж, систем опалення та кондиціонування	512253	14608934	11047803	3094270	1113899	274553	22566	19600
інші буд.-монтажні роботи	479905	12078853	11195959	2517089	1074538	249701	15672	14248
роботи із завершення буд.	142818	6985338	6480543	1560925	293048	82389	12867	7273
штукатурні роботи	20177	1371102	1322038	324956	53081	15824	2973	1554
установлення столярних виробів	14287	848403	710314	179682	41687	12643	2295	1177
покриття підлоги й	36047	1358559	1148153	320556	48489	12886	1802	1082

облицювання стін								
малярні роботи та скління	11294	758836	737914	149698	27614	7791	1251	671
інші роботи із завершення буд.	61013	2648439	2562124	586033	122178	33246	4546	2789
інші спеціалізовані буд. роботи	494576	13162061	10850859	3056607	1017349	239595	17999	15533
покрівельні роботи	25043	1193232	1162596	195110	55219	14947	1800	1268
інші спеціалізовані буд. роботи, н.в.і.у.	469533	11968829	9688263	2861497	962131	224648	16199	14265

* Y_1 – прибуток підприємств (тис. грн); Y_2 – обсяг реалізованої продукції (тис. грн); Y_3 – обсяг виробленої продукції (тис. грн); Y_4 – додана вартість підприємств (тис. грн); x_1 – витрати на оплату праці (тис. грн); x_2 – відрахування на соціальні заходи (тис. грн); x_3 – кількість зайнятих працівників (осіб); x_4 – кількість найманих працівників (осіб).

Джерело: сформовано автором за [1]

Результати аналізу для Y_1 подано на рис. 1 та у табл. 2.

Regression Summary for Dependent Variable: Y1 (Spreadsheet1)						
R= ,97155823 R ² = ,94392539 Adjusted R ² = ,94331256						
F(2,183)=1540,3 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,47962						
N=186	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(183)	p-value
Intercept			-1,73419	0,251544	-6,89419	0,000000
x1	1,230071	0,051482	1,35022	0,056510	23,89331	0,000000
x3	-0,279858	0,051482	-0,36849	0,067786	-5,43606	0,000000

Рис. 1. Первинні результати динамічної балансової кросс-секшн регресії для Y_1

Таблиця 2

Вплив показників, що характеризують витрати на персонал та його чисельність на обсяги прибутку будівельних підприємств (Y_1)

Незалежні змінні	Залежна змінна: Обсяги прибутку будівельних підприємств (тис. грн) (Y_1)
	Коефіцієнт кореляції (R=0,972); Скоригований коефіцієнт детермінації (R ² =0,944); Критерій Фішера (F(2,183)=1540,3) при p<0,0000; Стандартна похибка: 0,4796
Вільний член (b)	-1,734
x_1 – витрати на оплату праці у будівельних підприємствах (тис. грн)	1,23
x_3 – кількість зайнятих працівників на будівельних підприємствах (осіб)	-0,28

Джерело: розраховано автором

Отримані результати регресії підтверджують статистичну значущість, що засвідчують наступні показники: коефіцієнт кореляції (0,972); скоригований коефіцієнт детермінації (0,944); Ф-критерій Фішера (F(2,183)=1540,3);

стандартна похибка (0,4796); p-рівень (0,0000). При цьому рівняння має вигляд:

$$Y_1 = -1,734 + 1,23x_1 - 0,28x_3 \quad (2)$$

Великим впливом на прибуток будівельних підприємств серед досліджуваних показників протягом 2013-2018 рр. відзначаються витрати на оплату праці (1,23), тобто, при їх збільшенні на 1 тис. грн., прибуток підприємств зростає на 1,23 тис. грн. Обернений вплив на прибуток здійснює кількість зайнятих працівників (-0,28).

Для другої залежної змінної Y_2 результати відображені у рис. 2 і табл. 3.

Regression Summary for Dependent Variable: Y2 (Spreadsheet1)						
R= ,97787729 R²= ,95624400 Adjusted R²= ,95552275						
F(3,182)=1325,8 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,37316						
N=186	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(182)	p-value
Intercept			2,196758	0,359171	6,11619	0,000000
x1	1,139914	0,072471	1,099045	0,069873	15,72920	0,000000
x3	0,574964	0,115024	0,664958	0,133027	4,99866	0,000001
x4	-0,727768	0,160471	-0,764709	0,168616	-4,53520	0,000010

Рис. 2. Первинні результати динамічної балансової кросс-секшн регресії для Y_2

Таблиця 3

Вплив показників, що характеризують витрати на персонал та його чисельність на обсяги реалізованої продукції будівельних підприємств (Y_2)

Незалежні змінні	Залежна змінна: Обсяги реалізованої продукції будівельних підприємств (тис. грн) (Y_2)
Вільний член (b)	2,197
x_1 – витрати на оплату праці у будівельних підприємствах (тис. грн)	1,14
x_3 – кількість зайнятих працівників на будівельних підприємствах (осіб)	0,57
x_4 – кількість найманих працівників на будівельних підприємствах (осіб)	-0,73

Джерело: розраховано автором

Результати є статистично значимими, рівняння має вигляд:

$$Y_2 = 2,197 + 1,14x_1 + 0,57x_3 - 0,73x_4 \quad (3)$$

Значним впливом на обсяги реалізованої продукції будівельних підприємств серед досліджуваних показників протягом 2013-2018 рр. також відзначаються витрати на оплату праці (1,23), при їх збільшенні на 1 тис. грн., обсяги реалізованої продукції підприємств зростуть на 1,14 тис. грн. Середнім впливом характеризується кількість зайнятих працівників на будівельних підприємствах (0,57). Сильний обернений вплив на обсяги реалізованої продукції підприємств здійснює кількість найманих працівників (-0,73).

Результати аналізу для третьої залежної змінної Y_3 відображені на рис. 3 та табл. 4.

Regression Summary for Dependent Variable: Y3 (Spreadsheet1)						
R= ,97680287 R²= ,95414385 Adjusted R²= ,95338798						
F(3,182)=1262,3 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,38383						
N=186	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(182)	p-value
Intercept			3,125537	0,219219	14,25759	0,000000
x1	1,308777	0,123309	1,267871	0,119455	10,61377	0,000000
x2	-0,585591	0,148035	-0,583506	0,147508	-3,95575	0,000109
x3	0,260992	0,058133	0,303283	0,067553	4,48957	0,000013

Рис. 3. Первинні результати динамічної балансової кросс-секшн регресії для Y_3

Таблиця 4

Вплив показників, що характеризують витрати на персонал та його чисельність на обсяги виробленої продукції будівельних підприємств (Y_3)

Незалежні змінні	Залежна змінна: Обсяги виробленої продукції будівельних підприємств (тис. грн) (Y_3)
Вільний член (b)	3,126
x_1 – витрати на оплату праці у будівельних підприємствах (тис. грн)	1,31
x_2 – відрахування на соціальні заходи у будівельних підприємствах (тис. грн)	-0,59
x_3 – кількість зайнятих працівників на будівельних підприємствах (осіб)	0,26

Джерело: розраховано автором

Тут також простежується статистична значимість і рівняння має вигляд:

(4)

$$Y_3 = 3,182 + 1,31x_1 - 0,59x_2 + 0,26x_3$$

Найбільшим прямим впливом відзначаються витрати на оплату праці (1,31), оберненим середнім впливом – відрахування на соціальні заходи у будівельних підприємствах (-0,59).

Результати аналізу для Y_4 подано на рис. 4 та у табл. 5.

Regression Summary for Dependent Variable: Y4 (Spreadsheet1)						
R= ,97541738 R ² = ,95143906 Adjusted R ² = ,95063860						
F(3,182)=1188,6 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,40213						
N=186	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(182)	p-value
Intercept			0,762054	0,387059	1,96883	0,050490
x1	1,162305	0,076347	1,146343	0,075298	15,22405	0,000000
x3	0,418826	0,121175	0,495494	0,143356	3,45638	0,000681
x4	-0,600633	0,169052	-0,645600	0,181709	-3,55294	0,000485

Рис. 4. Первинні результати динамічної балансової кросс-секшн регресії для Y_4

Таблиця 5

Вплив показників, що характеризують витрати на персонал та його чисельність на обсяги доданої вартості будівельних підприємств (Y_4)

Незалежні змінні	Залежна змінна: Обсяги доданої вартості будівельних підприємств (тис. грн) (Y_4)
	Коефіцієнт кореляції (R=0,975); Скоригований коефіцієнт детермінації (R ² =0,951); Критерій Фішера (F(3,182)=1188,6) при p<0,0000; Стандартна похибка: 0,4021
Вільний член (b)	0,762
x_1 – витрати на оплату праці у будівельних підприємствах (тис. грн)	1,16
x_3 – кількість зайнятих працівників на будівельних підприємствах (осіб)	0,42
x_4 – кількість найманих працівників на будівельних підприємствах (осіб)	-0,6

Джерело: розраховано автором

Результати є статистично значимими, рівняння має вигляд:

$$Y_4 = 0,762 + 1,16x_1 + 0,42x_3 - 0,6x_4 \quad (5)$$

Висновки

Отже, резюмуючи результати динамічної балансової кросс-секшн регресії, відзначимо вагомий вплив обсягів оплати праці персоналу на ефективність функціонування будівельних підприємств. Це дає привід стверджувати про важливість стимулювання працівників будівельних підприємств та враховувати ці особливості у контексті формування стратегічних пріоритетів їх розвитку.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.